

The concept of similarity of figures on the Galilean plane

Kurudirek A^{1.}, & Axmedov I.O.²

¹Department of Mathematics Education, Tishk International University, Erbil, Iraq;
abdullah.kurudirek@tiu.edu.iq

²Department of Algebra and Mathematical Engineering, Urgench State University,
Khorezm, Uzbekistan;
axmedovilyos97@gmail.com

In Euclidean plane geometry, one of the important concepts is the similarity of figures. Similarity is defined as a one-to-one mapping of figures, where the distance between any two corresponding points is multiplied by a constant factor called the coefficient of similarity.

In the geometry of the Galilean plane, the formula for calculating the distance between points is divided into two parts, with each pair of points corresponding to one of these parts. On the Galilean plane, the similarity of figures can be defined exactly as it is on the Euclidean plane. However, there are three additional ways to define the similarity of figures on the Galilean plane that have no analogs in Euclidean geometry.

Definition: Figures F_1 and F_2 are considered similar in the order (k_1, k_2) if there is a one-to-one correspondence between F_1 and F_2 in which the distance between the corresponding points is related by relations:

$$\begin{cases} |x'_2 - x'_1| = k_1|x_2 - x_1| \\ |y'_2 - y'_1| = k_2|y_2 - y_1| \end{cases}$$

In this definition, when either $k_1 = 1$ or $k_2 = 1$ is independent, it represents a variant of similarity unique to the Galilean plane.

References

1. Yaglom, I.M. *A Simple Non-Euclidean Geometry and its Physical Basis*. Springer, New York (1979). -326 pp.
2. Artykbaev A., Sultanov B.M., Ismoilov Sh.Sh. Geometry of semi-Euclidian space: isotropic and Galilean. Publishing house "Transport" 2024. – 225 pp.
3. Kurudirek, A. Methods of using non-Euclidean geometry concepts in the educational process. *Bull. Inst. Math.* 2022; 5(1): 1-5.

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УЗБЕКИСТАНА ИМЕНИ
МИРЗО УЛУГБЕКА

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ ИМЕНИ В.И.РОМАНОВСКОГО АН РУз

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Международная научная конференция

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ГЕОМЕТРИИ И ТОПОЛОГИИ

27–29 октября, 2024 года Ташкент

Ташкент 2024

УДК 517.4 + 517.95 + 517.97 + 517.98 + 517.958 + 517.968 + 519.6.

Актуальные проблемы современной геометрии и топологии: Тезисы докладов международной научной конференции (27–29 октября 2024 года, г. Ташкент, Узбекистан). Ташкент. "Университет". 2024. 250 с.

Данный сборник содержит научные доклады участников международной научной конференции "Актуальные проблемы современной геометрии и топологии" по следующим направлениям: геометрия подмногообразий, проблемы общей топологии, алгебра и анализ, теория управления и дифференциальные игры, геометрическая теория дифференциальных уравнений, динамические задачи механики деформируемого твердого тела.

Данная конференция организована на основании приказа 76 министерства высшего образования, науки инноваций от 20 марта 2024 года.

Ответственные за выпуск:

д.ф.-м.н., профессор **Нарманов А.Я.**
доктор философии, доцент **Ражабов Э.О.**

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

- Маджидов И.У.** - председатель, ректор НУУз.,
Аюпов Ш.А. - директор Института математики АН РУз, академик;
Эргашов Ё.С. - проректор по научной работе и инновациям НУУз;
Зикиров О.С. - декан математического факультета НУУз.
Нарманов А.Я. - профессор математического факультета НУУз

Члены организационного комитета

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Проф. Артыкбаев А. (Ташкент), | проф. Ахмедов А.Б. (Ташкент) |
| проф. Бешимов Р.Б. (Ташкент), | проф. Зайтов А.А. (Ташкент) |
| проф. Жураев Т.Ф.(Ташкент), | проф. Шоимкулов Б. (Ташкент) |
| проф. Шарипов А.С. (Ташкент), | проф. Рахимов А.А. (Ташкент) |
| доц. Джаббаров Г.Ф. (Ташкент), | доц. Байтураев А.М.(Ташкент) |
| проф. Маматов М.Ш. (Ташкент), | доц. Аслонов Ж. О (Ташкент) |
| доц. Мухамадиев Ф.Г. (Ташкент), | доц. Нарманов О.А. (Ташкент) |
| доц. Шарипов Х.Ф.(Джизак), | доц. Турсунов Б.А (Карши), |
| доц. Касимов О.Ю (Термез) | доц. Мамадалиев Н.К. (Ташкент). |

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

Сопредседатели:

- Гусейн-Заде С.** –проф (Россия,Москва),
Sharief Deshmukh – проф, (Саудовская Аравия).

Члены программного комитета

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Абдуллаева Ч. – проф (Кыргызистан), | Аллаков И – проф (Узбекистан) |
| Ашуров Р.Р. – проф (Узбекистан), | Бейсенбаева К.Ш доц (Казахстан) |
| Борубаев А – проф (Кыргызистан), | Дурдиев Д.Д – проф (Узбекистан), |
| Каипназарова Г– доц (Узбекистан), | Матиева Г. – проф (Кыргызистан), |
| Мищенко А.С. – проф (Россия), | Петров Н.Н. – проф (Россия), |
| Пренов Б – проф (Узбекистан), | Сачков Ю.Л. – проф (Россия), |
| Садуллаев А. — академик (Узбекистан), | Сафаров И— проф (Узбекистан), |
| Розиков У.А– академик (Узбекистан), | Тужилин А.А. – проф (Россия), |
| Хаджиев Дж– академик (Узбекистан) | |